

DA CAPITAL AO TRIÂNGULO: A CONTRIBUIÇÃO DE WAGNER SCHRODEN PARA CONSOLIDAÇÃO DO MOVIMENTO MODERNO EM MINAS GERAIS

Adriana Capretz Borges da Silva Manhas¹
dricapretz@hotmail.com

Ana Teresa Cirigliano Villela²
anacirig@hotmail.com;

Max Paulo Giacheto Manhas³
mmanhas@yahoo.com

¹ Arquiteta, Mestre em Engenharia Urbana e Doutora em Ciências Sociais (UFSCar), Professora Adjunta da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e do Programa de Pós-Graduação em Dinâmicas do Espaço Habitado da Universidade Federal de Alagoas (UFAL-AL)

² Estudante de Graduação, Bolsista de Iniciação Científica (FAPEMIG) do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Uberaba (UNIUBE - MG)

³ Arquiteto, Especialista em Educação a Distância (UNIUBE-MG), Mestrando em Dinâmicas do Espaço Habitado (UFAL-AL)

RESUMO

Neto de alemão que trabalhou na Companhia Mojiana de Estradas de Ferro e filho de um renomado fotógrafo, Wagner Schroden teve ainda com a família o estímulo às artes. Graduiu-se em Arquitetura com especialização em Urbanismo na UFMG em 1966 e iniciou suas atividades na capital mineira como professor e planejador urbano. Planejou e executou obras em vários lugares do território nacional, especialmente na região metropolitana de Belo Horizonte e no triângulo Mineiro. Em 1974, o projeto preliminar para o novo campus da FUMEC recebeu honra internacional, assim como o Clube Guarani, premiado em Assunção, no Paraguai, e projeto de duas cidades, sendo uma na Austrália e outra na África do Sul, ambas não executadas. Após atuar na capital, mudou-se para Uberaba, onde permaneceu até sua morte precoce em 1987, aos 49 anos, atuando como arquiteto em seu escritório, e também como professor e planejador urbano municipal, com destaque para o projeto do Cemitério Municipal, premiado pelo IAB-MG e o projeto do Parque de Exposições da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. EM 1975, projetou o campus da FAZU e da UNIUBE, onde também foi professor de arquitetura. Fez uso do vocabulário arquitetônico brutalista e não enveredou-se por “clichês” e “modernismos”, com uma obra marcada pela monumentalidade e esculptoriedade, destacadas no entorno. Libertou a cidade de Uberaba do historicismo e do neocolonial predominantes durante a fase de afirmação da identidade da “capital nacional do Zebu”, marcando a estética arquitetônica da década de 1980.

Palavras-chave: Brutalismo. Triângulo Mineiro. Wagner Schroden.

ABSTRACT

Grandson of German who worked in the Company Mojiana Railway and son of renowned photographer, Wagner was encouraged by the family to the arts. He graduated in Architecture with specialization in urban planning at UFMG in 1966, working in principle, as a professor. Soon, began to work in urban planning through departments in Belo Horizonte. Designed and executed works throughout all Brazilian territory, especially in the metropolitan area of Belo Horizonte and Minas Triangle. In 1974, won the preliminary project of the campus of FUMEC, laureate in Switzerland. Internationally, he designed the Club Guarani, en Asunción, Paraguay, and created the development plan of two cities, one in Australia, and another in South Africa, unfortunately not accomplished. After living in the capital, moved to Uberaba - where he remained until his death in 1987, at 49 years - and has held several works in his office, in addition to teaching and working as an urban planner, having designed the Municipal Cemetery, awarded by the IAB-MG and the master plan of the Exhibition Park of the Brazilian Association of Zebu Breeders. In 1975, created the campus of FAZU and then UNIUBE, where he was professor of architecture. We used the vocabulary of modern brutalism, without falling into "cliches" and "modernisms", marking the monumentality and sculptiness of his works amid the surroundings. Liberated the city of Uberaba of historicism and neocolonialism during the search for identity and affirmation as "national capital of Zebu," marking the architectural aesthetics of the 1980s.

Keywords: Brutalism. Minas Triangle. Wagner Schroden.

APRESENTAÇÃO

Este trabalho apresenta a extensa e pouco conhecida trajetória profissional e acadêmica do arquiteto mineiro Wagner Schroden, em sua variada atuação como arquiteto, urbanista e professor em Belo Horizonte e em Uberaba. Resultado de parte de uma pesquisa desenvolvida entre 2004 e 2008 intitulada “Quadro da arquitetura em Uberaba: das origens aos dias atuais⁴”, visa demonstrar, por meio da apresentação dos projetos mais significativos deste arquiteto, sua contribuição para a consolidação da arquitetura moderna na região do Triângulo Mineiro⁵.

Filho do imigrante alemão Hans Schroden com a brasileira Eunice Perroni Schroden, Wagner Schroden nasceu em 1938. Seu avô, Hans (que no Brasil passou a se chamar João Schroden Jr.) imigrou para o Brasil junto a seus pais na década de 1920, inicialmente em direção à Santa Catarina mas, sob uma proposta de emprego, fixou-se inicialmente em Campinas. Começou a trabalhar em uma oficina mecânica, assim como o fazia na Alemanha, onde possuía uma pequena fábrica de aviões, na mesma época em que a aviação começava a despontar sob as experiências bem sucedidas de Santos Dumont com o *Demoiselle* e o *14 BIS*. Devido à sua paixão pela aviação, João Schroden integrou o aeroclube brasileiro, sem permanecer como membro por muito tempo, pois fora ludibriado pelo sócio brasileiro, que aproveitou-se do fato de não compreender a língua portuguesa. Na época desse desafortunado acontecimento, a Companhia Mojiana de Estradas de Ferro anunciava a contratação de pessoal qualificado à função de mecânico para trabalhar na estação de Uberaba, e esta foi a oportunidade de João se reerguer. Casou-se com Eunice Perroni e com ela teve cinco filhos.

Além da alta qualificação como mecânico, João Schroden sempre demonstrou íntima relação com as artes plásticas e também com a música. Foi autodidata em fotografia e em Uberaba construiu seu próprio estúdio, onde desenvolveu técnicas desconhecidas até mesmo pela Kodak, que foi até ele tomar conhecimento de suas experiências. Posteriormente, inclusive, foi ele quem registrou a maior parte da obra de seu filho arquiteto, além de eventos políticos e festividades em geral. Infelizmente, grande parte desse material foi perdida com um incêndio que aconteceu em seu estúdio em 1967, e o que restou foi doado ao Arquivo Público em 1986, após seu falecimento.

Entretanto, trajetória artística da família prosseguiu com o filho Wagner, que desde criança sempre mostrou talento para as artes plásticas, música e fotografia, incentivado pelos pais. Com o apoio do pai e do avô, Wagner Schroden estudou em Belo Horizonte, formando-se em arquitetura com especialização em urbanismo na UFMG em 1966.

⁴ Projeto de Pesquisa desenvolvido na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Uberaba entre 2004 e 2008, sob coordenação e orientação da autora deste trabalho. Contou com auxílio financeiro e bolsas de Iniciação Científica FAPEMIG e PIBIC-UNIUBE para o levantamento de duzentas edificações na cidade de Uberaba em estilo Eclético, Art Déco, Neocolonial e Moderno, com a execução de plantas e fachadas, levantamento fotográfico e análises de projeto. Agradecimentos a Fernando Schroden, estudante de arquitetura e filho de Wagner Schroden, por disponibilizar o acervo inédito do pai especialmente para esta pesquisa.

⁵ A obra de Wagner Schroden foi primeiramente apresentada pelos autores deste trabalho no 8º. Seminário DOCOMOMO Brasil.

1. O INÍCIO DA ATUAÇÃO DE WAGNER SCHRODEN NA CAPITAL MINEIRA

Após formado, ainda em Belo Horizonte, seguiu carreira docente e iniciou sua atuação profissional na área de planejamento urbano: atuou na Secretaria de Viação e Obras do Estado, foi coordenador-chefe do grupo regional do SERFHAU (Serviço Federal de Habitação e Urbanismo), paralelamente, manteve escritório particular.

Sua abrangente formação – era também pintor, escultor, fotógrafo, designer e músico - incidiu sobre a complexidade projetual com a qual se comprometia, tratando a edificação como uma peça indissociável entre função, plástica e relação com o entorno. Destacou-se por seu conjunto monumental, de nítida influência expressionista e brutalista, em obras cujos complexos programas de necessidades foram criativamente organizados, refletindo volumetrias de grande clareza e delicadeza. Foi pioneiro no que hoje se define como a “escola pós-moderna mineira”, juntamente com seus colegas de turma Éolo Maia e Cid Horta, Gustavo Pena, João Diniz, seu aluno Marcos Fonseca Emídio, sua estagiária Jô Vasconcellos, dentre tantos outros nomes de destaque no cenário nacional.

Em 1974, foi vencedor do concurso para o anteprojeto do *campus* universitário da FUMEC, pelo qual recebeu honras na Suíça, a partir da criação de três blocos idênticos, inseridos em uma área que também abrigava áreas de convivência e um anfiteatro (vide Figura 1). Os blocos foram implantados sobre platôs, com diferença de nível de três metros entre cada um e espaçados por taludes de 45°, que acompanhavam a topografia natural e interligavam-se por uma passarela central, parcialmente coberta e também por um conjunto de rampas e escadas que se alternam com áreas de convivência destinada aos universitários. O sistema estrutural é bastante semelhante, visualmente, ao projeto de Artigas para a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Na FUMEC ele se compõe de um pórtico em concreto armado, formado por uma viga biapoçada e uma parte em balanço, sobre a qual se faz a circulação dos pavimentos superiores. O sistema inteiramente modulado, além da facilidade de execução permitia ainda uma ampliação vertical futura. Além disso, o formato trapezoidal do pórtico foi escolhido em função da programação visual da instituição. Externamente os blocos são iguais, variando somente a distribuição interna em função do programa, composto por salas de aula, salas de professores, sanitários e área administrativa. Nos pilotis, abrigava-se o hall de entrada e o estar privativo com entrada independente, que acessavam a diretoria, e, o restante, era destinado às áreas de lazer cobertas, com serviços aos fundos.

A estética brutalista expressa no complexo da FUMEC viria a se repetir em outros projetos, e esteve muito mais ligada à verdade dos materiais do que à procura por uma monumentalidade monstruosa e agressiva. Não era nem questão do desenvolvimento de uma linguagem individual inovadora, mas sim do desenvolvimento de uma linguagem própria a cada obra projetada.

Figura 1: Desenho de Elzo Bedetti e Antonio Walter do Campus Universitário FUMEC, a partir do projeto de W. Schrodén e equipe (Arquivo da família, 2008)

Projetou e executou obras em todo território brasileiro, especialmente na região metropolitana de Belo Horizonte e no Triângulo Mineiro, mas também em Brasília e Ribeirão Preto (SP). Internacionalmente, projetou o Clube Guarani, em Assunção, no Paraguai e criou o plano urbanístico de duas cidades, uma Austrália e outra na África do Sul, ambas não realizadas.

2. A MUDANÇA PARA O TRIÂNGULO MINEIRO E A ATUAÇÃO COMO URBANISTA

Após dezesseis anos de trabalho na capital mineira, transferiu-se para Uberaba - onde permaneceu até seu falecimento precoce em 1987, aos 49 anos - e realizou inúmeras obras de arquitetura, design e comunicação visual em seu escritório de arquitetura e urbanismo, paralelamente às atividades de docência e ao trabalho exercido na Secretaria Municipal de Planejamento. O reconhecimento pela população da qualidade de sua produção e a capacidade de adaptação aos novos conceitos fez com que os paradigmas modernos perdurasse na cidade, já que a arquitetura propriamente dita moderna, em Uberaba, teve uma cronologia bastante curta, embora não menos importante.

Em sua atuação como urbanista, destacam-se vários projetos, como o do Cemitério Municipal de Uberaba (vide Figura 2), o qual recebeu Menção Honrosa na 3ª. Premiação Anual de Arquitetura de Minas Gerais, promovida pelo Instituto de Arquitetos do Brasil – MG.

Figura 2: Perspectiva de Wagner Schroden a partir de seu projeto para Cemitério Municipal de Uberaba (Arquivo da família, 2008)

Realizou também o plano diretor para o Parque de Exposições da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), bem como o projeto dos blocos da administração (Vide Figura 3), seguindo a linguagem caracterizada pelo contraste das amplas fachadas envidraçadas demarcadas pelas espessas lajes de concreto. Com esta nova etapa, o Parque de Exposições, inaugurado em 1941 sob os moldes da arquitetura neocolonial, reafirmava sua influência perante a sociedade através da modernidade presente em sua nova arquitetura.

Figura 3: Maquete de Wagner Schroden a partir de seu projeto para os blocos da administração da ABCZ (Arquivo da família, 2008)

Em 1975, foi o responsável pela criação do projeto para o *campus* da Faculdade de Zootecnia de Uberaba e, no ano seguinte, realizou o projeto urbanístico e arquitetônico do *campus* universitário da antiga FIUBE (Faculdades Integradas de Uberaba, Universidade de Uberaba), onde também foi professor no curso de arquitetura. Na década de 1960, Mário Palmério - educador, político, embaixador, literato e sucessor de Guimarães Rosa na Academia Brasileira de Letras, lançou a idéia de construir a cidade universitária numa área com mais de trinta mil metros quadrados, e o

plano urbanístico e o projeto arquitetônico dos blocos ficou nas mãos do arquiteto, que além deste, projetou também os blocos, dentre os quais merece destaque o da Reitoria (Vide Figura 4).

Figura 4: Pergolado que interliga os blocos da Reitoria da antiga FIUBE, com destaque para o paisagismo (Foto do arquiteto, arquivo da família, 2008)

Composto de três volumes independentes, porém interligados por um único elemento paisagístico, a integração deste bloco é elevada ainda ao âmbito das artes plásticas, através da obra do artista expressionista Hélyvio Fantato. Aliás, ainda que não tenha sido por decisão do arquiteto, vários de seus clientes escolheram inserir em suas edificações obras deste artista, o que reforçou ainda mais o conjunto plástico constituído pela edificação e a obra de arte. Todos os blocos do *campus* foram executados em concreto e constituídos por apenas um pavimento, o que acentua a horizontalidade, reforçada pela laje que se projeta cerca de dois metros além do plano da fachada, cuja espessura contrasta com os planos verticais sobre os quais se apóiam (Vide Figura 5).

Figura 5: Detalhes das lajes de concreto que se projetam em dois metros além do plano das fachadas dos blocos de acentuada horizontalidade (Foto do arquiteto, arquivo da família, 2008)

Além dos blocos de uso acadêmico, projetou ainda o ponto de ônibus, localizado na via que percorre o interior da cidade universitária, e a cantina, ao centro de toda a área, onde se concentra a área de convivência e alimentação dos alunos, mantendo unidade arquitetônica entre os blocos com diferentes funções, vistos a partir da predominância de duas lajes que se encontram em uma abertura central (Vide Figura 6).

Figura 6: Detalhe para a unidade arquitetônica entre blocos com diferentes funções, como o bloco de salas de aula à esquerda e o ponto de ônibus à direita (Foto do arquiteto, arquivo da família, 2008)

No projeto do *campus* universitário da FIUBE, Schrodén afirmaria sua aproximação com a corrente “ética” brutalista, de “estética” marcada pela honestidade estrutural e construtiva (ZEIN, 2006; 2007). A arquitetura propunha a identidade visual frente ao conjunto, de modo que, mesmo diante de diferentes formalidades, uma vez adaptados a distintas finalidades acadêmicas, mantivesse a unidade da paisagem e a intimidade em cada um dos blocos (Vide Figura 7).

Figura 7: Bloco FIUBE (Foto do arquiteto, arquivo da família, 2008)

O trabalho integrado ao paisagismo resultou em uma arquitetura singular marcada pelo jogo de cheios e vazios, representados pelos proeminentes volumes em concreto aparente em contraste às amplas e densas áreas verdes.

3. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONSOLIDAÇÃO DE UMA NOVA ARQUITETURA EM UBERABA: DA ESCULTORIEDADE À FUNCIONALIDADE

Embora tenha realizado a maior parte de seus projetos na área de urbanismo, foi na arquitetura que seus projetos destacaram-se como obras de arte. No seu acervo de obras públicas, utilizou-se do vocabulário moderno sem cair em “clichês” e “modernismos”, como a estrutura destacada do Ginásio de Esportes (Vide Figura 8), os brises presentes na biblioteca Pública Municipal (Vide Figura 9) e na sede do Ministério da Fazenda (Vide Figura 10).

Figura 8: Perspectiva do arquiteto para o projeto da Biblioteca Pública Municipal de Uberaba (Arquivo da família, 2008)

Figura 9: Perspectiva do arquiteto para o projeto da Biblioteca Pública Municipal de Uberaba (Arquivo da família, 2008)

Figura 10: Ministério da Fazenda em Uberaba (Foto: Adriana Manhas, 2008)

Um de seus pontos mais altos da volumetria escultórica que definiu sua obra pode ser verificado no projeto para a Igreja São Benedito (Vide Figura 11), onde um imenso volume curvo eleva-se do chão e a dramaticidade cênica das catedrais medievais, por vezes retomada por modernos como Le Corbusier, foi explorada por meio de uma inusitada iluminação zenital.

Figura 11: Maquete da Igreja São Benedito, executada por Wagner Schroden, a partir de seu projeto (Arquivo da família, 2008)

Assim como os grandes mestres da arquitetura moderna alemã, Schroden dava especial atenção aos detalhes construtivos, demonstrada desde a minuciosa representação do projeto, por meio de criativas técnicas de desenho, muitas delas desenvolvidas por ele mesmo – difundidas entre sua equipe de desenhistas e estagiários e também nas aulas de desenho do curso de arquitetura. Além de toda minuciosidade quanto à estética das fachadas, à funcionalidade do projeto e à relação deste com o público, as soluções encontradas pelo arquiteto para as plantas dos edifícios

guardam para si uma enorme complexidade, tanto na distribuição dos espaços quanto na articulação destes com a topografia e com seus usuários.

Na arquitetura residencial, conquistou o gosto tanto da elite dominante quanto da população em geral que desejava integrar a modernidade que vinha sendo enfatizada desde a inauguração de Brasília (apesar do aspecto econômico e do social serem muito diferentes daqueles presentes no início do século, o papel da arquitetura como representativa de ascensão econômica continuava a ser usado na sociedade moderna).

São de sua autoria os projetos arquitetônicos residenciais mais significativos da cidade, onde a integração com o paisagismo e a esculptorialidade das fachadas complementava a reinvenção do espaço doméstico, quebrando o vínculo com a tripartição burguesa ainda vigente. Um levantamento de grande parte da produção residencial do arquiteto em Uberaba reflete a mudança de paradigmas inserida por ele no cotidiano familiar. Trabalhou também com a magnitude do volume arquitetônico contrastando com o entorno. Se por um lado os palacetes do início do século XX tentavam se impor sobre a paisagem eclética através da sobreposição de ornamentos, o final do século, através da transição promovida por Schröden, foi marcado pela monumentalidade da própria arquitetura, que se transfigurava e penetrava no interior doméstico.

Um dos projetos que refletem a complexidade com a qual Schröden trabalhava foi a conhecida “Casa dos Arcos”, uma residência projetada em 1985 e localizada na área central de Uberaba, em um bairro que a partir da década de 1970 se consolidou com a maior parte da produção moderna, apresentando obras de outros arquitetos e engenheiros ícones no desenvolvimento dessa corrente na cidade.

No projeto desta residência, trabalhou em parceria com seu cliente, engenheiro e proprietário de uma importante construtora de Uberaba, e que já tomara contato com o Movimento Moderno decorrente no Brasil, tendo trabalhado ao lado de Juscelino Kubitschek, Niemeyer e Lúcio Costa na construção de Brasília. A complexidade do projeto, a magnitude das fachadas, o refinamento dos acabamentos e a relação com as áreas verdes são apenas algumas das características que definem esse trabalho. Localizada em um terreno de esquina, em uma área intensamente comercial, a casa se isola da movimentação externa através da vegetação e de sua implantação no lote. Para promover a transição do espaço público para o íntimo familiar, o arquiteto lançou mão da releitura da tradicional varanda bandeirista, sobre o qual se projetam grandes arcos que evidenciam a construção e contrastam com o volume recuado onde se dispõe o programa familiar (Vide Figura 12).

Figura 12: Casa dos Arcos (Foto: Adriana Manhas, 2008)

As fachadas voltadas para a esquina fecham-se totalmente aos olhares externos, possuindo apenas pequenas aberturas que garantem a iluminação interna sem comprometer a privacidade. A entrada é marcada por um caminho de pedras, semi-coberto pela colunata em arco, na qual há um singelo jardim que conduz à ampla porta do hall, também pontuado por uma escultura de Hélyvio Fantato (Vide Figura 13). O amplo programa residencial foi aliviado pela alternância das massas construídas com jardins internos e pelo próprio aproveitamento do efeito da topografia sobre a concepção do projeto arquitetônico.

Figura 13: Detalhe para a escultura de Hélyvio Fantato na entrada da Casa dos Arcos (Foto: Adriana Manhas, 2008)

A casa projetada para o médico Edmundo Chapadeiro (Vide Figura 14), situada em um terreno de acentuado declive, também teve a topografia como linha diretriz ao projeto e, por meio dos contrastes marcados pela alternância do concreto aparente com os grandes panos de vidro,

configurou-se em um jogo de volumes puros cujas faces alternam cheios e vazios, de modo que nenhum ângulo visual é igual ao outro. Internamente, existe ainda a concordância de linhas retas e curvas, desenhando espaços também diversos e providos de surpresas.

Figura 14: Detalhes da residência Edmundo Chapadeiro (Fotos do arquiteto, arquivo da família, 2008)

A partir de sua influência, fachadas com amplas superfícies em concreto aparente se tornaram parte da estética dos anos de 1980 da cidade, como a residência que projetou para o empresário Albano Bruno, conhecida como “Casa Brutalista”, que também se destaca pela monumentalidade paralela a uma funcional organização de plantas (Vide Figura 15).

Figura 15: Residência Albano Bruno (Desenho: Juliano Cecílio, 2001; foto do arquiteto, arquivo da família, 2008)

Se o início da corrente moderna, no Rio de Janeiro, acontecera sob os signos da nacionalidade e da constituição de uma nação embasada no progresso, em Uberaba tais princípios atingiram esta sociedade somente com a inauguração de Brasília. Iniciando, pois, o movimento, numa cronologia defasada, a conjuntura com que se idealizava era a de uma cidade em desenvolvimento sob a economia pecuarista, que privilegiava, entretanto, somente um determinado núcleo social. Na década de 1980, a chegada de novos serviços e faculdades à região alteraram o perfil agropecuário que a cidade havia adquirido até então. A obra de Schrodén coincide justamente com esse período histórico marcado pela consolidação da industrialização e da urbanização, sobre a qual os empreendedores tentam atrair novos mercados fazendo uso da imagem arrojada dos edifícios como símbolos de enriquecimento.

Neste contexto, o Edifício Elvira (Figura 16) constituiu o maior símbolo da ruptura com as raízes tradicionalistas da sociedade uberabense. Primeiro edifício moderno a se instaurar na Praça Rui Barbosa (onde se encontram a Catedral e a Prefeitura), foi projetado para ser o arranha-céu mais arrojado e mais atraente da cidade; o conceito do projeto criava um calçadão comercial coberto, garantindo conforto aos transeuntes. Nos andares superiores havia outros estabelecimentos, majoritariamente consultórios e escritórios, cujo acesso poderia ser feito por modernos elevadores, elementos inovadores na cidade ainda na década de 1980.

Figura. 16: Encarte publicitário do “Edifício Elvira Andrade Cunha, o ponto de convergência da Uberaba dos anos 80” (Arquivo da família, 2008)

Diferentemente do Edifício Elvira, que projeta-se como uma grande marquise sobre a calçada, o Edifício Geraldino (Figura 17) não apresenta recuos em relação ao arruamento, pois este recurso é utilizado como meio de aproximação entre o comércio e o público, ao contrário dos escritórios nos pavimentos superiores, que, apesar de estarem sob um pano envidraçado, recuam-se em relação à marquise das lojas e afastam-se dos olhares externos.

Figura 17: Perspectiva de Wagner Schroden a partir de seu projeto para o Edifício Geraldino Rodrigues da Cunha, projeto de W. Schroden, 1977 (Arquivo da família, 2008)

Seguindo a mesma linguagem, Schroden viria a projetar mais de uma dezena de outros edifícios de uso misto, sendo o arquiteto mais solicitado pelas construtoras de Uberaba e região para este objetivo, sempre propondo soluções inovadoras e criando volumetrias únicas e diferentes entre si, como o Edifício Jackeline (Vide Figura 18). Com isso, foi certamente não apenas o responsável pela introdução de um novo conceito de moradia em apartamentos como também modificou a paisagem da Avenida Leopoldino de Oliveira, que corta grande parte da cidade no sentido leste-oeste, e abriga grande parte deste acervo de arranha-céus de uso residencial e misto.

Figura 18: Perspectiva e planta renderizada de Wagner Schroden a partir de seu projeto para o Edifício Jackeline, com destaque à planta inovadora e funcional (Arquivo da família, 2008).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A arquitetura moderna mineira, ao contrário daquela presente no litoral e sob os ditames de Lúcio Costa, esteve mais distante das influências externas, procurando autenticidade a partir do legado barroco, absorvendo as influências da arquitetura colonial e valorizando elementos que haviam sido resgatados durante o período Neocolonial. Isso pode ser verificado, segundo Malard (2005), na presença de aberturas voltadas para pátios internos, nas treliças e nos cobogós, bem como nas varandas de herança bandeirista, inseridas à frente, aos fundos, nas laterais e nos pavimentos superiores, desenhadas em diversos formatos.

A política teve papel determinante na constituição da arquitetura moderna no Estado, incentivada principalmente pelo governador mineiro Juscelino Kubitschek, que deu continuidade aos ideais da Semana de Arte Moderna de 1922, em São Paulo (BAHIA, 2004; BRAGA, 2005). A criação da Escola de Arquitetura de Belo Horizonte teve importância fundamental para a concretização da modernidade já prenunciada pelo *Art Déco*, pois através dela se formariam os verdadeiros arquitetos, aqueles capazes de lidar com os paradoxos entre ciência e sociologia e entre a preservação do patrimônio passado e as decorrentes necessidades urbanas (RIBEIRO, 1999).

Em Uberaba, a introdução dos paradigmas modernos se deu a partir da década de 1950, por meio dos edifícios projetados por Ícaro de Castro Mello, Oswaldo Bratke e seu discípulo local, o arquiteto Germano Gultzoff. Em um primeiro momento, o Movimento Moderno fora recebido e reproduzido como um estilo em cidades do interior, representando a vontade popular de acompanhar os resultados da industrialização das grandes cidades traduzidos na arquitetura, mesmo que funcionasse, “muitas vezes, como ponte entre o modo de vida tradicional expresso nas plantas e o desejo de modernidade expresso nas fachadas” (Lara, 2005). Assim, o Movimento Moderno acontecia em Uberaba como um reflexo da dinâmica cultural dos anos dourados e da paradoxal tentativa de assimilação do progresso nacional por uma sociedade ainda tradicionalista, cuja libertação se deu definitivamente com a chegada do arquiteto belorizontino Wagner Schrodin, trazendo consigo uma arquitetura inédita.

Com seus projetos, Wagner Schrodin demonstrou a possibilidade de adequação dos princípios e da estética moderna a uma sociedade até então tradicionalista. Analisando sua obra, não encontramos uma linhagem projetual imutável e capaz de ser atribuída imediatamente a ele, como seria o caso do repertório niemeyeriano, identificado em sua totalidade por uma plasticidade que aproxima a arquitetura da arte. Desenvolvida num momento em que o Movimento Moderno já era questionado no Brasil ou desdobrava-se em outras vertentes, sua produção apresenta diversas facetas, que acompanham o seu amadurecimento profissional junto às novas contextualizações urbanas.

Seguindo a corrente brutalista, a singular obra de Wagner Schrodin foi marcada pelo contraste, jogo de cheios e vazios representados pelos proeminentes volumes em concreto aparente

inserido em meio às amplas e densas áreas verdes. A monumentalidade e escultورية da edificação colocavam-se como ponto focal da paisagem ao invés de moldar-se ao entorno - tal qual o grande mestre Oscar Niemeyer - ressaltado em parcerias com profissionais renomados como o paisagista Burle Marx e o artista plástico local Hélyio Fantato. Sua notória obra foi estampada nas principais revistas do ramo e estendeu-se ao cenário internacional, dentre os quais, Paraguai, Austrália, África do Sul e países da Europa onde foi bastante premiado.

O reconhecimento da qualidade da produção de Schroden também por parte da população e sua capacidade de adaptação aos novos conceitos fez com que os paradigmas modernos perdurassem em Uberaba até a década de 1980, libertando-a definitivamente das amarras historicistas e da fase neocolonial na qual a cidade havia mergulhado durante o processo de busca por sua identidade e afirmação como a “capital nacional do Zebu”, marcando definitivamente sua estética arquitetônica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BAHIA, Denise Marques. De 1924 a 2004: das caravanas modernistas a uma revisão crítica do modernismo em Minas Gerais – refazendo o “caminho percorrido”. **Cadernos de Arquitetura e Urbanismo**, Belo Horizonte, v. 11, n. 12, p. 157-168, 2004. Disponível em: <http://www.pucmg.br/destaques/index_interna.php?pagina=1117> Acesso em: 12 mai. 2009.

BRAGA, Raquel Dias Vieira. A Modernidade na Arquitetura Contemporânea Brasileira: Repercussões do Grupo Mineiro. In: SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 3. 2005, São Paulo. **Anais eletrônicos ...** São Paulo, 2005. Disponível em <<http://www.docomomo.org.br/seminarios.htm>>. Acesso em 12 fev.2008.

LARA, Fernando Luiz C. Modernismo popular: elogio ou imitação. **Cadernos de Arquitetura e Urbanismo**, Belo Horizonte, v.12, n.13, p.171-184, 2005. Disponível em: <<http://www.pucmg.br/editora/index.php?pai=706&pagina=1118>> Acesso em: 12 mai. 2009.

MALARD, Maria Lúcia; MENDONÇA, Roxane Sidney Resende. A mineiridade da arquitetura modernista brasileira. In: SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 6. 2005. Niterói. **Anais eletrônicos ...** Niterói, 2005. Disponível em: <<http://www.docomomo.org.br/seminarios.htm>> Acesso em: 12 dez. 2007.

MANHAS, Adriana Capretz B. da; VILLELA, Ana Teresa Cirigliano; CECÍLIO, Juliano Carlos Batista de Oliveira. A modernidade e a síntese das artes a partir das obras do arquiteto Wagner Schroden em Uberaba (MG). In: SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 8. 2009, Rio de Janeiro. **Anais ...** Rio de Janeiro, 2009. 1 CD-ROM.

RIBEIRO, Patrícia Pimenta Azevedo. A participação da Escola de Arquitetura na Construção do Pensamento Moderno em Belo Horizonte. In: SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 3. 2005, São Paulo. **Anais eletrônicos ...** São Paulo, 2005. Disponível em <<http://www.docomomo.org.br/seminarios.htm>>. Acesso em 12 fev.2010.

ZEIN, Ruth Verde. A década ausente. É preciso reconhecer a arquitetura brasileira dos anos 1960-70.

Arquitextos Vitruvius, São Paulo, n.076.02, 2006. Disponível em <http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq076/arq076_02.asp> Acesso em 06 jun. 2009.

_____. Brutalismo, sobre sua definição (ou, de como um rótulo superficial é, por isso mesmo, adequado). **Arquitextos Vitruvius**, São Paulo, n. 084, 2007. Disponível em <http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq084/arq084_00.asp> Acesso em 07 jun. 2009.